

ENCEFALOPATÍA HIPERTENSIVA VS ENCEFALITIS DISINMUNE POSTVACUNAL: UN DESAFÍO DIAGNÓSTICO

L. Artiga Sainz · P. Recena Pérez · K. Vaca Guzmán-Montero · C. Díaz González · L. López Candás · S. Balboa Palomino

Fundación Hospital de Jove / Hospital Universitario de Cabueñes · Medicina Interna / Cuidados Intensivos

ORCID: 0000-0002-6599-2050 (L. Artiga Sainz)

OBJETIVO

Describir el caso clínico de un paciente ingresado en UCI por coma de etiología inicialmente no filiada, con un proceso diagnóstico orientado al análisis del diagnóstico diferencial.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se describen los antecedentes personales relevantes, la historia clínica actual, las pruebas complementarias realizadas y el diagnóstico diferencial planteado, así como la evolución clínica y el tratamiento administrado.

RESULTADOS

Varón de 66 años, con antecedentes de extabaquismo (20 paquetes/año), consumo de alcohol (3 vasos de vino diarios) e hipertensión arterial previamente tratada con valsartán/hidroclorotiazida, suspendida cinco meses antes. Acude a Urgencias por desorientación e inestabilidad de dos horas de evolución, con cifras tensionales domiciliarias de hasta 210/95 mmHg y sin clínica infecciosa. Destaca vacunación frente a virus varicela-zóster cinco días antes.

A su llegada presenta crisis convulsiva generalizada con disminución del nivel de consciencia (GCS 8: M4O2P2), hipertensión (TAS 190-200 mmHg) y taquicardia sinusal. Se administra diazepam (10 mg IV) y levetiracetam (1.000 mg IV), con control de la actividad convulsiva. La TC craneal urgente y TC multimodal descartan patología aguda y alteraciones vasculares.

La punción lumbar muestra LCR incoloro, sin pleocitosis ni alteraciones bioquímicas; FilmArray negativo. La analítica inicial (incluyendo amonemia) es anodina, salvo hemoconcentración; tóxicos y etanol negativos. Ante la persistencia del bajo nivel de consciencia, ingresa en UCI.

El EEG evidencia enlentecimiento difuso moderado con reactividad cortical conservada, compatible con encefalopatía moderada. La RM cerebral muestra enfermedad de pequeño vaso (Fazekas 1) y microsangrado crónico en ínsula izquierda, sin datos de encefalitis ni de síndrome de encefalopatía posterior reversible. Segunda punción lumbar sin datos de infección; PCR viral y autoinmunidad (anti-neuropilo y anti-NMDA) negativas. Estudios microbiológicos y fondo de ojo sin hallazgos patológicos.

El paciente evoluciona con recuperación progresiva del nivel de consciencia tras control tensional con clevidipino y urapidilo IV, sin necesidad de soporte adicional de UCI. Tras excluir etiología estructural, infecciosa, tóxica y autoinmune, se establece el diagnóstico de encefalopatía hipertensiva.

CONCLUSIONES

En un paciente con hipertensión arterial mal controlada y vacunación reciente frente a virus varicela-zóster, los diagnósticos diferenciales más probables fueron una encefalitis autoinmune o disinmune postvacunal frente a una encefalopatía hipertensiva. La RM fue determinante al descartar la primera opción, concluyéndose el diagnóstico de exclusión de encefalopatía hipertensiva.

BIBLIOGRAFÍA

- Bartynski WS. Posterior reversible encephalopathy syndrome, part 1: fundamental imaging and clinical features. *AJNR Am J Neuroradiol.* 2008;29(6):1036-42.
- Graus F, Titulaer MJ, Balu R, Benseler S, Bien CG, Cellucci T, et al. A clinical approach to diagnosis of autoimmune encephalitis. *Lancet Neurol.* 2016;15(4):391-404.
- Dalmau J, Graus F. Antibody-mediated encephalitis. *N Engl J Med.* 2018;378(9):840-51.
- Bien CG, Vincent A, Barnett MH, Becker AJ, Blümcke I, Graus F, et al. Immunopathology of autoantibody-associated encephalitides: clues for pathogenesis. *Brain.* 2012;135(Pt 5):1622-38.
- Venkatesan A, Tunkel AR, Bloch KC, Luring AS, Sejvar J, Bitnun A, et al. Case definitions, diagnostic algorithms, and priorities in encephalitis: consensus statement of the International Encephalitis Consortium. *Clin Infect Dis.* 2013;57(8):1114-28.
- Granerod J, Ambrose HE, Davies NW, Clewley JP, Walsh AL, Morgan D, et al. Causes of encephalitis and differences in their clinical presentations in England: a multicentre, population-based prospective study. *Lancet Infect Dis.* 2010;10(12):835-44.
- Abenza Abildúa MJ, Aienza S, Carvalho Monteiro G, et al. Encefalopatías y encefalitis durante la infección aguda por SARS-CoV-2. Registro de la Sociedad Española de Neurología COVID-19. *Neurología.* 2021;36(2):127-34.
- López-González R, et al. Encefalitis después de vacunación para COVID-19: análisis clínico y revisión de la literatura. *Neurología.* 2024;39(4).
- Peraita-Adrados R, et al. Encefalitis autoinmune tras vacunación e infección por SARS-CoV-2. *Neurología.* 2024;39(6).
- Viscasillas Sancho M, et al. Encefalopatía de Hashimoto posvacuna frente a SARS-CoV-2: a propósito de un caso. *Neurología.* 2022;37(9):735-38.
- Pahud BA, Glaser CA, Dekker CL, Arvin AM, Schmid DS. Varicella zoster disease of the central nervous system: epidemiological, clinical, and laboratory features 10 years after the introduction of the varicella vaccine. *J Infect Dis.* 2011;203(3):316-23.
- Madani TA, Khoja AA, Abuzinadah AR, et al. Post-vaccinal seronegative autoimmune encephalitis following recombinant zoster vaccination in two immunocompetent patients. *J Infect Chemother.* 2025;31(1).